

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ ДНР

РОМОДАН Ю.О.,
к.э.н., старший преподаватель кафедры
менеджмента непромышленной сферы
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена анализу актуальных стратегий и методов управления персоналом в условиях кризиса и нестабильности в ДНР. В статье рассматриваются ключевые аспекты антикризисного управления, включая идентификацию и управление рисками, мотивацию персонала, поддержку психологического благополучия сотрудников, а также методы сохранения ключевых кадров. Исследование выявляет важность эффективного управления рисками, связанными с персоналом, и предлагает стратегии по снижению уровня стресса и поддержанию мотивации сотрудников в условиях кризиса. Также статья подчеркивает роль профессиональной, социальной и интеллектуальной мотивации в укреплении устойчивости организаций.

Ключевые слова: стратегия управления, антикризисный менеджмент, концепции управления, ДНР, кризис, сфера услуг, предприятия

ANTI-CRISIS METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN DPR SERVICE SECTOR ORGANIZATIONS

ROMODAN Y.O.,
Candidate of Economics, Senior Lecturer at the
Department of Non-Production Sphere Management
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the analysis of current strategies and methods of personnel management in conditions of crisis and instability in the DPR. The article examines key aspects of crisis management, including identifying and managing risks, motivating staff, supporting the psychological well-being of employees, and methods for retaining key personnel. The study highlights the importance of effective HR risk management and suggests strategies to reduce stress and keep employees motivated during a crisis. The article also emphasizes the role of professional, social and intellectual motivation in strengthening the sustainability of organizations.

Keywords: management strategy, crisis management, management concepts, DPR, crisis, service sector, enterprises

Постановка задачи. Определить ключевые методы управления персоналом, которые позволят организациям ДНР эффективно преодолевать кризисные ситуации в сфере услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучен современный опыт применения методов антикризисного управления персоналом.

Актуальность. Актуальность данной статьи обусловлена кризисной ситуацией, которая сложилась на территории ДНР ввиду ведения военных действий и общей экономической нестабильности в стране. В этих условиях организации сферы услуг становятся особенно уязвимыми. Организации в ДНР сталкиваются с уникальными проблемами и ограничениями, которые требуют разработки специфических стратегий управления персоналом.

Цель статьи заключается в определении актуальных ситуации методов управления персоналом в организациях сферы услуг.

Изложение основного материала исследования. Современные политико-экономические условия, сложившиеся на территории ДНР можно охарактеризовать как кризисные. Это связано непосредственно с ведением активных боевых действий на территории ряда населенных пунктов Республики и как следствие с массовым оттоком населения в более спокойные регионы РФ. В таких условиях, организации сферы услуг испытывают особенные трудности и вынуждены вводить в свой привычный рабочий уклад меры антикризисного управления, направленные на поддержку персонала.

Понимание существующих антикризисных методов управления персоналом поможет разработать стратегии, которые будут учитывать специфику региональной среды, экономические факторы и социокультурные особенности. Они помогут обеспечить устойчивость и сохранение высокого уровня производительности персонала даже в сложных кризисных ситуациях.

На сегодняшний день различают несколько основных антикризисных методов управления персоналом.

Мотивация. Существует несколько основных видов мотивации, которые оказывают влияние на человеческое поведение. Это материальная и нематериальная мотивация. Материальная мотивация может быть менее эффективной в кризисных условиях, т.к. любой кризис связан прежде всего с ограниченными ресурсами. Нематериальная мотивация в свою

очередь подразделяется на профессиональную, социальную, эмоциональную и интеллектуальную.

Методы мотивации, опирающиеся на амбиции и стремление работников иметь карьерный рост относятся к профессиональным. Данный вид мотивации ориентирован на профессиональное и личное развитие работников внутри организации и может иметь значительное влияние на их производительность. Продвижение и карьерный рост являются мощным мотиватором для работников, поскольку это позволяет им видеть перспективы и возможности для роста в организации. Профессиональная мотивация также включает в себя стремление к личному развитию и росту. Сотрудники могут работать над улучшением своих коммуникационных навыков, управленческих способностей и других аспектов, которые могут повысить их профессиональную эффективность и конкурентоспособность.

Однако, данный способ мотивации подходит только для крупных организаций где есть возможность карьерного роста. Для небольших и средних компаний сферы услуг, в особенности сферы обслуживания данный метод не подходит.

Социальная мотивация - это вид мотивации, который связан с человеческими отношениями, взаимодействиями и социальными аспектами работы. Этот вид мотивации подразумевает, что работники будут ощущать удовлетворение от взаимодействия с коллегами, командой и обществом в рабочей среде. Такие работники стремятся к участию в общности, где они могут делиться общими ценностями и целями. Чувство принадлежности может создавать единство и сплоченность в коллективе. Они обычно более коммуникабельны и готовы взаимодействовать с другими, что способствует улучшению коммуникации и сотрудничеству в организации. Также, социальная мотивация может проявляться в желании получить признание и одобрение со стороны коллег и руководства за свои достижения и усилия.

Все это может поддерживать работников морально в трудную минуту и вселять уверенность в том, что их усилия имеют значение, что немаловажно в условиях кризиса.

Интеллектуальная мотивация может иметь особенное значение, учитывая сложные условия и вызовы, с которыми сталкиваются организации в ДНР. В условиях кризиса и конфликта интеллектуальная мотивация может стимулировать работников видеть необходимость в разработке уникальных методов и

стратегий, чтобы адаптироваться к изменяющейся среде. Интеллектуально мотивированные работники могут быть более готовыми к решению сложных и нестандартных проблем. Они могут искать аналитические и креативные подходы к адаптации к переменам и обеспечению более эффективной работы.

Организациям важно создавать условия для развития интеллектуальной мотивации, например, путем предоставления доступа к образовательным ресурсам, научной и исследовательской деятельности и возможности развивать креативное и аналитическое мышление среди сотрудников [1].

Наиболее подходящий к кризисным условиям вид мотивации – это эмоциональная мотивация. Она включает в себя разнообразные чувства и эмоции, которые могут влиять на работников и их уровень преданности, а также воздействовать на организационную культуру. Эмоциональная мотивация может быть связана с чувством патриотизма. Сотрудники могут испытывать глубокую привязанность к ДНР и стремиться внести свой вклад в его развитие и укрепление. В условиях военного конфликта эмоциональная мотивация может проявляться в желании поддерживать и сотрудничать с коллегами и сообществом. Работники могут чувствовать ответственность перед другими и готовность помогать им в трудные моменты. Эмоциональная мотивация может быть связана с чувством удовлетворения от преодоления трудностей и адаптации к переменам. Несмотря на сложности, многие работники могут сохранять чувство оптимизма и надежды на будущее. Эмоциональная мотивация может проявляться в желании внести свой вклад в лучшее будущее для себя и своего региона.

Управление эмоциональной мотивацией может включать в себя создание поддерживающей организационной культуры, где работники могут выражать свои чувства и эмоции, а также ощущать поддержку и признание за свой вклад. Эмоциональная мотивация может быть мощным фактором в поддержании боевого духа и преодолении трудностей в условиях кризиса.

В контексте антикризисного управления, некоторые виды мотивации могут оказаться более подходящими, в то время как другие могут иметь менее выраженное влияние или даже быть менее эффективными.

Более подходящие виды мотивации для кризисного управления – это эмоциональная мотивация и профессиональная

мотивация. В условиях кризиса важно, чтобы сотрудники разделяли ценности и нравственные принципы организации. Это может служить важным фактором для поддержания единства и морального боевого духа. Также, работники, мотивированные карьерным ростом и профессиональным развитием, могут быть более склонными в адаптации к новым условиям и стремиться к достижению высоких результатов.

Менее подходящие виды мотивации для антикризисного управления – это материальная мотивация и интеллектуальная мотивация. Время кризиса может привести к ограничениям в финансовых ресурсах организации, что может ограничить возможности по предоставлению высоких материальных поощрений. Интеллектуальная мотивация, связанная с интересом к сложным задачам, может быть менее актуальной в кризисной ситуации, если работники сталкиваются с более прямыми и срочными задачами.

Важно отметить, что успешное кризисное управление может требовать комбинирования различных видов мотивации, чтобы учесть разнообразные потребности работников.

К другому, не менее важному, антикризисному методу управления персоналом относится метод сохранения ключевых работников. Это стратегический подход, который используют для удержания и мотивации своих наиболее ценных и важных работников. Он направлен на то, чтобы предотвратить потерю квалифицированных и опытных кадров, которые могут значительно влиять на успех организации.

Первый шаг в применении этого метода - определение и идентификация работников, которых организация считает ключевыми. Это могут быть те, кто обладает уникальными навыками, знаниями, имеет стратегическое видение, или влияет на критически важные аспекты бизнеса.

Одним из наиболее важных аспектов сохранения ключевых сотрудников является обеспечение справедливой и конкурентоспособной оплаты труда. Это может включать в себя повышение заработной платы, бонусные программы, акции в компании и другие финансовые мотиваторы.

Ключевые работники часто стремятся к постоянному профессиональному росту. Организация может предоставлять доступ к обучению, тренингам, менторству и другим возможностям для развития навыков и карьерного роста.

Важным элементом метода является поддержка и признание их достижений. Регулярные обратные связи, выражение благодарности и признание успехов могут укрепить чувство важности и ценности ключевых работников.

Сохранение ключевых работников является важным элементом успешного управления персоналом, особенно в организациях, где кадры играют решающую роль в достижении целей. При правильном применении этого метода, организации могут существенно повысить стабильность и производительность своей команды.

Наиболее важным методом антикризисного управления, учитывая сложную ситуацию в регионе, является метод снижения стресса и поддержки психологического благополучия. Он направлен на управление эмоциональным состоянием и психологическими нагрузками работников, чтобы обеспечить их благополучие и эффективность на рабочем месте.

Организации могут предоставлять психологическую поддержку работникам, которые могут испытывать стресс и эмоциональную нагрузку из-за конфликта и нестабильной ситуации в ДНР. Это может включать в себя консультации с психологами и групповые сессии поддержки.

Важно создать рабочую среду, в которой работники могут чувствовать себя в безопасности. Поддержка баланса между работой и личной жизнью может снизить эмоциональную нагрузку на работников. Гибкий график работы, возможность удаленной работы и отпусков могут способствовать психологическому благополучию. Важна открытая и эффективная коммуникация между руководством и работниками. Регулярная обратная связь и диалог могут помочь выявить проблемы в ранней стадии и предоставить необходимую поддержку.

В контексте ДНР, где работники могут сталкиваться с повышенной стрессовой нагрузкой из-за конфликта и нестабильности, этот метод играет критическую роль в поддержании здоровья и мотивации работников. Он способствует созданию более устойчивых и продуктивных рабочих команд в организации.

Особую важность имеет оценка рисков, связанных с утратой ценных кадров. Утрата ключевых сотрудников, психологическое напряжение и низкий уровень мотивации могут серьезно повлиять на работоспособность и устойчивость организации.

В критических для себя условиях работники могут покидать организацию в поисках более стабильного положения. Для предотвращения этого риска необходимо разрабатывать программы удержания ключевых сотрудников, предоставлять им развитие и стимулы.

Конфликт и нестабильность в регионе могут вызвать у персонала эмоциональное напряжение и стресс. Управление этим риском включает в себя предоставление психологической поддержки, тренингов по управлению стрессом и создание поддерживающей среды на рабочем месте.

Общая негативная внешняя среда может снизить мотивацию работников и уровень производительности. Организации должны разрабатывать системы мотивации, внедрять меры по признанию и поощрению достижений работников.

Уход ценных кадров может привести к потере знаний и опыта. Необходимо применять методы передачи знаний, создавать базы данных и обеспечивать обучение для сохранения и передачи опыта.

Организации должны иметь готовые бизнес-планы и сценарии кризисного управления, которые включают в себя методы управления рисками, связанными с персоналом.

Управление рисками, связанными с персоналом, требует интегрированного и системного подхода. Организации, способные эффективно управлять этими рисками, более устойчивы к кризисам и обеспечивают сохранность и производительность своего персонала в сложных условиях [2, 3].

Выводы по исследованию и направления дальнейших разработок. Исследование антикризисных методов управления персоналом в организациях сферы услуг ДНР выявило несколько ключевых аспектов, которые имеют высокую актуальность в условиях кризиса и нестабильности в регионе.

Эффективное управление рисками, особенно связанными с персоналом, оказывает значительное влияние на устойчивость и успех организаций. Оценка и управление рисками позволяют предотвратить потери ключевых работников, снизить эмоциональное напряжение и поддержать мотивацию персонала, что критически важно в условиях кризиса.

Методы мотивации персонала, особенно профессиональная и эмоциональная мотивация, играют важную роль в поддержании работоспособности и уровня удовлетворенности работников. При

этом необходимо учитывать, какие виды мотивации более подходят для кризисного управления.

Также, важным элементом антикризисного управления является обеспечение психологического благополучия, что включает в себя снижение стресса, создание поддерживающей среды и предоставление психологической поддержки.

Исходя из результатов данного исследования, можно заключить, что антикризисное управление персоналом играет ключевую роль в поддержании стабильности и успеха организаций в условиях кризиса, и его дальнейшее развитие и применение важны для обеспечения устойчивости бизнеса в сложных условиях ДНР.

Список использованных источников.

1. Кириенко, О. Э. Развитие гостиничной индустрии в условиях современных вызовов / О. Э. Кириенко // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов : Материалы международной научно-практической конференции, Донецк, 02-03 ноября 2022 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2022. – С. 469-473.

2. Лоскутова, В. В. Особенности социально-экономического развития Республики и факторов, влияющих на него в условиях современных вызовов / В. В. Лоскутова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики", 2021. – С. 61-63.

3. Козлов, В. С. Стимулирование, мотивация и оплата труда персонала на предприятиях железнодорожной отрасли / В. С. Козлов, О. В. Коротченко // Менеджер. Вестник Донецкого государственного университета управления. – 2016. – № 2. – С. 86-96.